

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

OLIY TA'LIM MUASSASALARI KAFEDRASI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMI

Djalalov Baxromjan Begmurzayevich

Farg'ona davlat universiteti pedagogika kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0000-0002-7895-917X

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida innovatsion boshqaruvning roli, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalar, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda kadrlar tayyorlashda yuzaga keladigan xavf-xatarlar va ularni minimallashtirish mexanizmlari tahlil etilgan. Globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan davrda oliy ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalar – malakali, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ta'lim jarayonini ilmiy-innovatsion faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarurati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim tizimidagi xavflarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish bo'yicha amaliy takliflar berilgan. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda innovatsion boshqaruvning ustuvorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, innovatsion boshqaruv, ta'lim sifati, globallashuv, raqobatbardoshlik, kadrlar tayyorlash, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ta'lim jarayoni, ilmiy-innovatsion faoliyat, xavf-xatarlar, ta'limni boshqarish, samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the role of innovative management in the higher education system, strategies aimed at improving the quality of education, risks arising in personnel training in modern socio-economic conditions, and mechanisms for their minimization. It highlights the urgent tasks facing higher educational institutions in the era of globalization and increasing competition – the need to train qualified, competitive specialists and to integrate the educational process with scientific and innovative activity. Practical proposals for identifying, assessing, and managing risks in the education system are also presented. The priority of innovative management in improving the quality and effectiveness of education is substantiated.

Key words: higher education, innovative management, quality of education, globalization, competitiveness, personnel training, socio-economic conditions, educational process, scientific and innovative activity, risks, education management, effectiveness.

Аннотация: В данной статье анализируется роль инновационного управления в системе высшего образования, стратегии, направленные на повышение качества образования, риски, возникающие при подготовке кадров в современных социально-экономических условиях, и механизмы их минимизации. Освещены актуальные задачи, стоящие перед высшими учебными заведениями в период усиления глобализации и конкуренции – подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, необходимость гармонизации образовательного процесса с научно-инновационной деятельностью. Также даны практические предложения по выявлению, оценке и управлению рисками в системе образования. Обоснована приоритетность инновационного управления в повышении качества и эффективности образования.

Ключевые слова: высшее образование, инновационное управление, качество образования, глобализация, конкурентоспособность, подготовка кадров, социально-экономические условия, образовательный процесс, научно-инновационная деятельность, риски, управление образованием, эффективность.

KIRISH

Bugungi keskin raqobatchilik va iqtisodiy globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning tayyorgarlik sifati, ularning salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish kabi masalalar o'tkir muammoga aylanmoqda. Buning ustiga, mamlakatimiz ta'lim tizimida, xususan oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning erishilgan darajasi xalqaro maydonda e'tirof etildi degan fikr-mulohazalar bilan chegaralanib qolmasdan, uning sifat jihatlarini yanada oshirish yo'lida to'xtab qolmasligimiz, bu boradagi ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarishimiz lozim. Mazkur masalalar bugungi kunda oliy ma'lumotli kadrlarga nisbatan mehnat

bozorida yuzaga kelgan vaziyat, xalqaro globallashuv jarayonlari kuchayishi natijasida innovatsion iqtisodiyotni barpo etish yo'lida bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar natijasida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bu tizimning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur vazifaning nechog'lik samarali hal etilishi mamlakatimizda amalga oshirib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va jamiyatimiz hayotini tubdan qayta qurish borasidagi maqsadlarga erishishni ta'minlashga katta ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Chunki amaliyotdan ma'lumki, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning samaradorligi bu borada belgilangan vazifalarni bajarishga safarbar qilinadigan mutaxassislarining kasbiy yetukligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir ^[9].

Boshqaruv faoliyatining mohiyati to'g'risida g'oyalar, tushunchalar, mulohazalar, uni madaniy tarzda amalga oshirish tamoyillari, shakllari va usullari haqida tizim mavjuddir. Insoniyat tomonidan fan-texnika, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalaridagi muvaffaqiyatlar tobora kuchayib borayotganligidan kelib chiqqan holda, boshqaruv faoliyatining ilmga bo'lgan talabi ham to'xtovsiz o'sib bormoqda. Bir tomondan, fan boshqaruv faoliyatini kontseptual boyitishdan manfaatdor bo'lsa, ikkinchi tomondan amaliyotchi boshqaruvchilar o'z faoliyatini ilmiy idrok etish, uni nazariy asoslashga intiladilar. Iqtisodiy rivojlanishning innovatsion yo'naltirilganligi, texnologik yangilanishning o'sib borayotgan zaruriyati innovatsion faoliyatda tashkil etish tamoyillari va tarkibiy-tashkiliy o'zaro aloqalarga aniq va mos kelish mumkinligini ta'kidlaydi.

Innovatsion rivojlanish yo'lga o'tish miqyosida eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan omil faqat texnik g'oyalarni ishlab chiqish emas, balki ichki va tashqi bozorlarga xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, uni amalga oshirish uchun ilmiy va texnik soha hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlar uchun yuqori malakali mutaxassislarni ilg'or ta'lim muassasalarida o'qitish lozimligidir ^[5, 144-145-b.].

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ilmiy-amaliy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilanish jarayonlariga tatbiq etishni rag'batlantirish bo'yicha amaliy mexanizmlarni joriy qilish, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi yanada mustahkam aloqalarni ta'minlash, ilmiy tadqiqot tashkilotlari hamda real iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarini o'rtasida uzviy hamkorlik aloqalarini o'rnatish, innovatsion g'oya va loyihalar ta'lim sifatini ta'minlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Fikrimizcha, ta'lim va amaliyotning o'zaro uzviy bog'liqligini ta'minlash, kadrlarni amaliyotda ishlashga tayyorlash, ilm-fan yutuqlarini ta'limga keng joriy qilib borish, ta'limning uzluksizligi va uzviyligini ta'minlash, mustaqil ta'limni oliy ta'lim muassasasida innovatsion ta'limni rivojlantirishning asosiy tamoyillari sifatida e'tirof etish mumkin. Shu bilan birga, ta'lim va tarbiyani qo'shib olib borish, yuksak ma'naviy fazilatlariga ega intelligentsiyani tarbiyalash, jamiyatda oliy ma'lumotli mutaxassislarning yuqori nufuzini ta'minlash ham innovatsion ta'limni rivojlantirishdagi maqsadimizdir. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimining rivojlanib borishi, korporativ boshqaruv metodlaridan keng foydalanish, moddiy-texnika bazasini modernizatsiya qilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish, masofaviy ta'limni joriy etish, oliy ta'lim muassasalarining mintaqaviy va xalqaro miqyosda integratsiyalashuvi, ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikning rivojlantirilishi, moliyalashtirish manbalarining ko'payib borishi hamda ta'lim sifatini boshqarishga xalqaro standartlar talablarini joriy etish innovatsion faoliyatni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham ta'lim tizimi sifatini oshirishda innovatsion faoliyatlarga to'xtalib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida (keyingi o'rinlarda – Konsepsiya) oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ^[1], shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son¹ "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori ^[2] ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan.

Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, vazifalari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari oliy ta'lim tizimining rivojlantirish nishi mazkur Konsepsiya ilovasida belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga erishishga asoslanadi ^[3]. Quyidagilar oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari hisoblanadi: mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4415478?ONDATE=24.12.2024&ONDATE2=13.06.2023&action=compare>

kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish; oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish; sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash.

Uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, oliy ta'lim tizimini rivojlantirish quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida amalga oshiriladi: oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish; ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish; oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish; ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligini oshirish; yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarini faol jalb etish; oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligi va barqarorligini ta'minlash, moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash; oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va boshqaruv faoliyatini takomillashtirish; korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ta'minlashning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish; oliy ta'lim tizimining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro miqyosda tanilishi va raqobatbardoshligini ta'minlash.

Ta'lim tashkilotining har qanday innovatsion faoliyati xavf bilan bog'liq. Xavf – bu mumkin bo'lgan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan riskdir. Xavfning yuzaga kelishi ishonch bilan emas, balki tasodifiy harakatlar bilan amalga oshirilgan reja ^[7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limdagi o'zgarishlar sharoitida oliy ta'lim muassasalariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan noaniq vaziyat yoki holat sifatidagi xavflar maqsadli ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashi yoki kutilgan natijalarga erisha olmaslikka olib kelishi mumkin. Xavfni noaniq oqibatlariga olib keladigan vaziyatning o'ziga xos xususiyati sifatida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu salbiy oqibatlarining mavjudligi bilan birga bo'lishi mumkinligini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalari ta'lim sifati bilan o'z navbatida daromad yoki zararni shakllantirishga erishadi. Shuning uchun salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik uchun xavflarning paydo bo'lishini taxmin qilish va ularni minimallashtirish yo'llarini izlash doim muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion jarayonga kirish bosqichida ko'pincha ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining qarshiligi paydo bo'ladi. Bu holat tashvishning kuchayishi, muvaffaqiyatga intilishning pasayishi bilan birga vujudga keladi. Bu esa ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining kasbiy va shaxsiy o'zgarishlarga tayyor emasligi bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir. Amaliyotdagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalarga qarshilikning pasayishi tadqiqot va tashkiliy-boshqaruv faoliyati ko'nikmalari shakllanganda yuzaga keladi. Bunda pedagogik xodimlar yuzaga keladigan noaniq va inqirozli pedagogik vaziyatlarda professional ravishda to'g'ri qaror qabul qilishga qodir bo'lishi talab qilinadi.

Respublikamizdagi ta'lim tashkilotlarining umumiy ta'limning yangi standartlariga o'tishga tayyorgarligi natijalarini tahlil qilish xavflarni aniqlashga imkon beradi. Ularning minimal darajaga tushirilishi esa o'z navbatida maqsadli ko'rsatkichlarga erishishni, xalqaro reyting indekslarida oliy ta'lim muassasalarida sifatli ta'limni ta'minlashni, o'quv jarayoni boshqaruv optimizatsiyasini innovatsion muhitda samarali joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

Ta'limdagi o'zgarishlar davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni tavsiflab o'tsak.

1-jadval: Ta'limda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklar

Vaziyat	Risklar tavsifi
Birinchi vaziyat	Pedagog xodimlarni amaldagi me'yoriy hujjatlar, ulardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv-me'yoriy hujjatlar doimiy tanish bo'lishi zarurligi hamda fikrlash stereotipining namoyon bo'lishi olib keladi. "Talabalar oliy ta'limda tahsil olish davridagi imtihonlar va yakuniy davlat attestatsiyasini qanday topshiradi?" Zero, talabaning o'quv faoliyatini boshqarish, nostandart vazifalarni hal qilish qobiliyati uning uchun majburiy rejalashtirilgan va erishishi kerak bo'lgan natijalar sifatida qaralmaydi. Agar o'qituvchi ta'lim natijalari bo'yicha ta'lim islohotlarining yangi yo'riqnomalarini tushunmasa va qabul qilmasa, u ta'lim tashkilotining innovatsion faoliyatida ishtirok eta olmaydi. Natijada strategik xavf yuzaga keladi, buning natijasida o'qituvchilar tarkibining yangi ta'lim muhitiga o'tishga tayyorlik darajasi yuzasidan risklar kuzatiladi.
Ikkinchi vaziyat	Ta'lim boshqaruvida yangi tendentsiyalarni qo'llab-quvvatlash, xorijiy tajribani amaliyotga joriy etish, risklarni oldindan ko'ra bilish orqali qarorlar qabul qilinganda yangi me'yoriy hujjatlarni o'z navbati o'quv yili o'rtasida emas, balki o'quv yili boshidan amaliyotga joriy qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalari oldidagi majburiyatlar esa o'z navbatida pedagoglar va jamoaning kasbiy mehnatni faollashtirish zaruratini maqsad qilib qo'yadi. Agar muammo darajasi, talab qanchalik yuqori bo'lsa, bu o'qituvchining sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin, bu shubhasiz talabalarning psixologik, hissiy, somatik salomatligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Uchinchi vaziyat	Ta'limda yangi innovatsion boshqaruv tamoyillarini joriy etishga o'tish oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilar jamoasining uzluksiz ta'lim muhitining samaradorligini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish uchun qisqa va tez suratlarda o'zgarayotgan jahon hamjamiyatidagi kadrlarga bo'lgan talabni bajara oladigan yangi mahalliy aktlarni ishlab chiqishga yo'naltiradi. Oliy ta'lim muassasasi ma'muriyati esa o'z navbatida ijodiy guruhlar faoliyatini tashkil etadi. Biroq, avtoritar o'qituvchining mentaliteti aqliy, intellektual, hissiy va madaniy xususiyatlarning barqaror to'plami sifatida uning hamkasblari bilan yagona jamoaga birlashishga to'sqinlik qiladi. Bunda o'qituvchining oliy ta'limda kadrlar tayyorlashning maqsadli strategiyasiga moslashuvi, so'rovlari, umidlari saqlanib qoladi va ular pedagogik jamoaning maqsadga intiluvchanligi, so'rovlari, umidlari, imkoniyatlari va vazifalari bilan mos kelmasligi mumkin. Bu o'z navbatida dispozitsiyaviy xavf mavjudligini anglatadi.
To'rtinchi vaziyat	Ta'limda o'zgarishlar oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchisidan ma'lum darajadagi kasbiy tayyorgarlikni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 28-dekabrda "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 1026-son qarorining 19-bandida shunday deyilgan: "Mustaqil o'qib bilim orttirish – pedagog xodimlar tomonidan kasb mahoratini oshirishga, kasbiy layoqat va ilmiy dunyoqarashni kengaytirishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning o'z lavozimi va mutaxassisligi bo'yicha yangi bilim, ko'nikma va malakalarni uzluksiz ravishda mustaqil o'zlashtirishini nazarda tutadi" deyilgan. Oliy ta'lim muassasalaridagi professor-o'qituvchilarning ta'limdagi o'zgarishlarga tayyorligi bir qator ko'nikmalarning mavjudligi bilan belgilanadi, jumladan: rivojlanishning hozirgi holati va dinamikasini baholashda ta'lim dasturining asosiy talabalari; sabablarni to'g'ri aniqlash yetarli darajada samarali emasligi talabaning ta'lim dasturini o'zlashtirishda faol rivojlanishi, har bir talabaning shaxsiy ta'lim trayektoriyasidagi fanlar katalogida bo'lgan fanlarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni to'g'ri (adekvat) aniqlash qobiliyati; zamonaviy ta'limni tanlash va qo'llashga qo'yilgan maqsadlarga mos keladigan texnologiyalar va baholash texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Agar professor-o'qituvchi mazkur ko'nikmalarga ega bo'lmasa, ta'limdagi o'zgarishlarni qabul qila olmasa, ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirish jarayonida ushbu pedagoglar faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida anglab yetishi kerak.
Beshinchi vaziyat	Qobiliyatga ega professor-o'qituvchi yuqoridagi holatlar yuzaga kelishini oldindan ko'ra biladi va buning uchun zarur bo'lgan, kasbiy muammolarni ko'rib chiqadi va individual ta'lim yo'nalishini qurishga qodir hisoblanadi. Bunday holatda shaxsiy ta'lim dasturini amalga oshirish uchun professor-o'qituvchiga qo'shimcha resurslar, ya'ni intellektual, moddiy-texnikaviy, moliyaviy ko'mak kerak bo'ladi. Odatda professor-o'qituvchining kasbiy rivojlanishining moddiy-texnikaviy xarajatlariga tayyorlik darajasi iqtisodiy xavfni belgilaydi.

Ta'limdagi islohotlarning oliy ta'lim muassasalari tomonidan bosqichma-bosqich tatbiq etilishi professor-o'qituvchidan xavflarni oldindan bilish kompetensiyasining shakllanganligini talab qiladi. O'qituvchining oldindan ko'ra bilish qobiliyati uning pedagogik faoliyati va talabalarning o'quv faoliyati o'rtasidagi refleksiv o'zaro ta'siri bilan bog'liq [7].

Ushbu pozitsiyalardan pedagogik tavakkalchilikni noaniqlik sharoitida kutilgan natijani olishda eng ehtimoliy prognozga ega bo'lgan pedagogik qaror qabul qilish harakati sifatida ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ushbu prognozning ishonchligi va asosligi pedagogik xavf darajasini belgilaydi. Agar pedagogik tavakkalchilik ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining faoliyat usuli sifatida qaralsa, uning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1-rasm: Pedagogik tavakkalchilikning tarkibiy qismlari

I.G. Abramovanning fikricha, oqilona pedagogik tavakkalchilik – bu ko'zlangan natijaga erishish, muvaffaqiyatsizlik, maqsaddan chetga chiqish, qabul qilingan qarorlarning ijobiy va salbiy oqibatlarining miqdoriy hamda sifat jihatidan aniqlangan ehtimolidir [6].

Faoliyat yondashuvi xavflarni aniqlash, prognozlash va minimallashtirish asosida yotadi. O'qituvchining ta'lim oluvchi bilan o'zaro munosabati o'quv jarayoniga faol yondashuv asosida qurilgan, o'qituvchi va ta'lim oluvchi tomonidan ham refleksli bo'lishi kerak. Pedagogik faoliyatda ta'lim munosabatlari ishtirokchilarining xavf-xatarlarini tuzatishi doim muhim hisoblanadi. Masalan, ayrim holatlarda ta'lim oluvchilarning universal tarbiyaviy harakatlarini shakllantirishda o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan noan'anaviy o'qitish usullari psixologik xavf tug'dirishi mumkin. An'anaviy mashg'ulot olib boradigan professor-o'qituvchilarning mashg'ulot o'tish usullariga o'rganib qolgan ba'zi ta'lim oluvchilar o'quv faoliyatining faol shakllarini qabul qilishga tayyor emaslar – ular bunday darslarda adashib qolishadi, hech narsaga vaqtlari yo'q va ko'pincha o'quv faoliyatining maqsadlarini tushunmaydilar. Ularda pastlik kompleksi rivojlanadi yoki ta'limni tashkil etishda o'qituvchi tomonidan kiritilgan yangiliklarga rad javobi yuzaga keladi. Boshqa ta'lim oluvchilar, hatto ular o'rganishning yangi shakllarini qabul qilsalar ham, raqobatdan, o'qituvchining mashg'ulotga shaxsiy hissasiga e'tibor bermasligidan (o'qituvchi talabalarni bilimiga qarab ko'proq e'tibor beradi), baholashning noto'g'riligidan noqulaylik sezishadi. Jumladan, quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin:

*Birinchi*dan, maksimum mumkin bo'lgan kutilgan va kutilmagan risklarni oldini olishda riskli vaziyatlarni chetlab o'tish, bunda mashg'ulotni rejalashtirishda maksimal darajada ehtiyotkorlik qilish; noto'g'ri qarorlar qabul qilishdan qochish; oldindan ma'lum vaziyatlarni o'zgartirishga harakat qilmaslik uchun o'qituvchi vaziyatning jiddiylashib ketmasligi, bularni oldini olish zarurligini o'zi tushunishi va ta'lim oluvchiga tushuntirguncha, darsning rejasining keyingi moduliga o'tish har doim samara bermaydi. Bunday holatlarda mashg'ulotga ajratilgan vaqtdan samarasiz foydalanish o'qituvchining asosiy yordamchisiga aylanadi [8].

*Ikkinchi*dan, qaror qabul qilishni kechiktirish, yuzaga kelgan muammolarni o'z vaqtida hal qilmaslik, keyinga qoldirish kabi holatlarda talabalarni eshita bilish muhim. Masalan, talabalarga o'z muammolari bo'yicha o'z pozitsiyasini yozma ravishda bayon qilish, keyingi darsda yoki darsdan keyin muhokama qilishni davom ettirish, uni alohida muhokama qilish taklifini bildirish zarur. Bu darajada asosiy urg'u o'qituvchining nizolarni oldini olish qobiliyati shakllanganligi bilan o'lchanadi.

*Uchinchi*dan, yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan qabul qilingan qarorning yumshatilishi salbiy oqibatlarni maksimal darajada minimallashtiradi. Masalan, o'quv mashg'uloti paytida qisqa muddatli (1–3 minut) turli misollardan, pedagogik mahoratidan samarali foydalanish yoki ta'lim oluvchi tomonidan berilgan keskin savolni butun auditoriyaga yoki savol muallifiga yo'naltirish texnikalari bilan bog'liq. O'qituvchi ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish usullarini yaxshi egallagan bo'lishi zarur [10].

*To'rtinchi*dan, vaziyatga qarab mutloq (o'zgarmas) qaror qabul qilish uchun pedagogikada, o'z navbatida, natijaga erishish uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf holatini ishlab chiqish zarurligini anglatadi. Mavjud holatdan boshqa vaziyatga o'tish uchun odatda bitta kichik qadam kifoya qiladi, ammo pedagogik improvizatsiya rejimida o'qituvchi ko'pincha qaysi birini aniqlashga vaqt topolmaydi. Natijada, o'qituvchi talabalarning o'zlari pedagogik maqsadga erishish uchun ishlaydigan xulosa chiqarmaguncha, pedagogik xavf holatini "yumshatishda" davom etishiga olib keladi.

Doimiy ravishda muvaffaqiyatli innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim muassasalarining ma'muriy guruhlarida davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kutilgan va kutilmagan xavf-xatarlarga qarshi kurashiladi. Bunda ma'lum bir dasturlarga tayaniladi. Bu dasturlar umumiy ta'limning davlat ta'lim standartini joriy etish sharoitida xavflar va salbiy oqibatlarni boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi. Risklarga qarshi dastur tashkilotning umumiy maqsadlari uchun ishlab chiqilgan dasturiga ilova shaklida keltirilishi ham mumkin. Doimo asosiy ta'lim dasturini qurish mantiqiy-strukturaviy yondashuvga asoslanadi, bu esa maqsad va vazifalarni, rejalashtirilgan natijalarni, rejalashtirilgan natijalarga erishishga qaratilgan harakatlarni prognozlash bosqichida xavflarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi [5, 150–151 b].

XULOSA

Pedagogik kadrlar tayyorlayotgan oliy ta'lim muassasalari rahbarlari mantiqiy konstruksiyalarga asoslangan holda bo'lajak voqealarni bosqichma-bosqich rejalashtirish, sabab-oqibat munosabatlari va zanjirlarini aniqlash usulidan foydalanadilar. Ushbu usuldan foydalanishning cheklovi shundaki, bir qadamdagi xato butunlay noto'g'ri natijaga, noto'g'ri prognozga olib kelishi mumkin. Mantiqiy tuzilmalar zanjiri qanchalik uzun bo'lsa, prognozning ishonchliligi shunchalik past ko'rsatkichda bo'ladi. Ta'lim amaliyotida ekspert usuli doim eng samarali hisoblanib kelgan. Uning asosiy kamchiliklari mustaqil ekspertlarni jalb qilishdagi qiyinchilik va baholashning sub'yektivligini o'z ichiga oladi. Murakkab va noyob holatlarda bu usul faqat boshqa usullar bilan birgalikda qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4415478?ON-DATE=01.04.2022>
3. Khojaev A.A. Pedagogical Mechanisms of Improving Educational Quality Monitoring in Higher Educational Institutions. *Psychology and Education*, 2020, 57(9): 2786–2794. ISSN: 00333077.
4. Matthews J. Assessing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures. *The Library Quarterly: Information, Community*, 2011, Vol. 81, No. 1, pp. 83–110.
5. Xo'jaev A.A. Pedagogik ta'limni prognozlashtirishning tashkiliy-texnologik asoslarini takomillashtirish: pedagogika fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2023. – 266 b.
6. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). – М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО "Модек", 2002. – 352 с.
7. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
8. Хунагов Р.Д. Риски современного высшего образования в России: личностный аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2010. – №2. – С. 65–68.
9. Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш. – пед. фан. док. ... Автореферати. – Тошкент, 2016. – 93 б.
10. Янкова Н.А. Лингвосоциокультурные угрозы современному обществу в контексте актуальных социальных процессов // *Alma Mater*. – 2017. – №3. – С. 117–119.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.